

测样咨询

无机污染物

一、意义

无机污染物研究关乎生态安全，通过探究植物、鱼类质子泵活性、钙信号及其他离子转运，可深入解析其毒性机制，为环境污染防治提供科学支撑。

二、研究案例

1、*Chemosphere* 台北医学大学学者：NMT 揭示以斑马鱼为研究对象的氨毒理机制

通讯作者：台北医学大学 洪君琳

NMT 设备：环境污染毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

人工智能全自动非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-FAIM）

利用非损伤微测技术（NMT）分析毛束处 Ca^{2+} 内流，评价毛细胞功能（图 A 显示了微电极检测 L1 神经丘毛束的图像）。10mM 组和 20mM 组的 Ca^{2+} 内流分别减少了 33% 和 43%（图 B）

订阅本刊

胚胎在 NH₄Cl 暴露 30min 后，1、5 和 10 mM NH₄Cl 组的 Ca²⁺ 内流分别显著减少 45%、65% 和 75%（图 2A）。0 和 1 mM NH₄Cl 组毛细管的 NH₄⁺ 流速非常低，而在 5 和 10 mM NH₄Cl 组中测量到显著的 NH₄⁺ 内流（图 B）。

用 La³⁺ 和新霉素来验证 NH₄⁺ 在毛细管的内流是通过 MET 通道介导的。将胚胎预暴露于 5mM NH₄Cl（含或不含阻断剂）30 min 后，记录 NH₄⁺ 在神经丘毛细管的内流。结果表明，新霉素（10mM）和 La³⁺（10mM）组的 NH₄⁺ 内流分别减少了 60% 和 50%。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考